

РУССКАЯ ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ: ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И ЕЕ ПРАВИЛА

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

Набиева Дильдора Ахадовна

Студентка 2 - курса Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698971>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

графика, орфография,
кириллица, принципы
орфографии, фонема, морфема,
русская письменность

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются фундаментальные основы русской письменной речи - графика и орфография. Проводится анализ ключевых принципов русской графики, основанной на кириллическом письме и основных принципов русской орфографии. Цель статьи - систематизировать знания о строении и функционировании русской письменной системы, выделив ее основные закономерности и правила.

Письменная речь является одним из важнейших достижений человеческой цивилизации основным инструментом для фиксации, хранения и передачи информации. Русская письменность, базирующаяся на кириллической графической системе, обладает стройной, хотя и не лишенной сложностей, системой правил - орфографией. Для филолога понимание того, как мы пишем и почему мы пишем именно так, а не иначе, является базовым. Данная статья ставит своей задачей разграничить понятия графики и орфографии, проанализировать их основные принципы и дать учащимся целостное представление и о системе русской письменности.

Графика (от греч. *γραφο* - "пишу") - это раздел языкознания, изучающий состав начертаний (графем), используемых в письме, а также звуковые значения этих начертаний. Проще говоря, графика отвечает на вопрос: "Какими знаками мы передаем звуки речи на письме?".

Современный русский алфавит основан на кириллице - азбуке, созданной в XI веке брвтьями - просветителями Кириллом и Мефодием. Первоначальная кириллица насчитывала 43 буквы. В ход реформ Петра I (1708 - 1710гг.) был введен гражданский шрифт с упрощенным начертанием букв и исключен ряд устаревших знаков. Последние крупные изменения произошли после реформы 1917-1918гг., когда были исключены буквы (ять), (фита), (ижица). Уже современный русский алфавит состоит из 33 букв. Каждая буква имеет два основных варианта начертания - прописной (заглавный) и строчный.

Важнейшей характеристикой русской графики является ее слоговой принцип. Он заключается в том, что единицей письма выступает не отдельная буква, а слог. Это проявляется в том, что чтение согласной буквы зависит от следующей за ней гласной.

Как отмечает лингвист Л.Л.Касаткин, "слоговой принцип русской графики это ее огромное достоинство, так как он позволяет обойтись меньшим количеством букв, чем если бы для каждого звука существовала отдельная буква"[1,с.45]. Действительно, нам не нужны отдельные буквы для мягких согласных, так как их мягкость сигнализируется последующей гласно, например: ряд [р`ат] или люк [л`ук]

Орфография - раздел языкознания, исследующий систему правил правописания слов. Она непосредственно связана с морфемным строем слова: орфографические нормы определяют, как записывать корни, приставки, суффиксы и окончания. В современном русском правописании выделяют несколько ключевых принципов, на которых строятся правила.

Фонетический принцип. Он гласит: " пишу так, как слышу" (т.е.буква соответствует произносимому звуку).На практике фонетический принцип действует в ограниченных случаях, например, в написании приставок (с/з) перед глухими и звонкими согласными. Также фонетически пишутся некоторые оглушенные "незвучащие" согласные (в парных положениях) и т.п. Однако без учета морфемного состава только фонетический принцип привел бы к многочисленным ошибкам (словом "писать" по звучанию было бы *"пизать"), поэтому фонетика уступает место морфологии.

Фонематический принцип тесно связан с морфологическим и в современной лингвистике часто рассматривается как его теоретическая основа. Согласно фонематическому принципу, на письме обозначаются не звуки, а фонемы - смысловозначительные единицы языка. Мы пишем ту букву, которая соответствует фонеме в сильной позиции. Например: Для гласных сильная позиция - под ударением. Мы пишем в[о] ды, потому что в сильной позиции (под ударением) в однокоренном слове в[о]дный мы четко слышим фонему <о>.Таким образом, фонематический принцип объясняет, почему мы можем сохранять единое написание морфемы: потому что на письме отражается не изменчивое звучание, а инвариантная фонемная структура слова.

Традиционный принцип, при котором написание слова не подчиняется ни морфологическим, ни фонематическим правилам, а сохраняется по традициям. К примеру, написание гласных после шипящих и **ц**: ж[и]р, ц(и)тата. Как пишет М.Т.Баранов в своем учебном пособии, "традиционные написания - это своеобразные "ошибки", закрепленные временем и словарями с которыми приходится мириться"[3,с.112]

Условные написания. Некоторые орфографические правила не подкреплены ни морфемикой, ни фонетикой, а просто принимаются традиционно. К таким относятся, например: написание буквы "ё" в суффиксах и окончаниях после шипящих (дешёвый, печёт, лучом),выбор прописных букв в сложных словах и т.п. В этих случаях орфография опирается на исторически сложившиеся нормы.

Дифференцирующие написания. Правописание ряда омографов(слов одинаково звучащих, но разного смысла и написания) носит дифференцирующий характер (компания - кампания, бал - балл и т.п.).Эти случаи не таковы, чтобы подчиняться морфологическим или фонетическим принципам; их запоминают как отдельные правила.

Таким образом в современной русской орфографии **морфологический принцип**

является ведущим. Благодаря ему значение морфем сохраняется на письме, а фонетический и историко-традиционный принципы обеспечивают "правильность" написания слов с точки зрения звучания и традиции. Орфографию часто характеризуют как хорошо организованную систему: например, слабые безударные гласные проверяются постановкой ударения, а фонетически неясные согласные - положением перед гласным.

Русская графика и орфография составляют основу письменной нормы языка. Графика обеспечивает фонематическую базу письма: буквы и их сочетания транслируют звуковую систему языка на графическую, опираясь на фонематический и позиционный принципы. Орфография же закрепляет грамматическое единство слов и текстов через нормы написания морфем, где главный упор делается на морфологический принцип. Знание основных принципов графики и орфографии необходимо филологам и лингвистам, так как это обеспечивает грамотность и языковую культуру письменной речи. В дальнейших учебных курсах эти темы расширяются углублённым разбором орфограмм и их применения, однако изложенные базовые понятия дают первое представление о механизмах русского правописания.

Список использованных источников:

1. Грот, Я.К. Русское правописание/Я.К.Грот - 22-е изд.- СПб.:Типография Императорской Академии Наук, 1912 - 120 с.
2. Иванова, В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография/В.Ф.Иванова - 2-е изд. - М.: Просвещение,1976. - 144 с.
3. Касаткин, Л.Л. Современный русский язык: Учебник для студ. филол. фак. высш.учеб.заведений /Л.Л.Касаткин,под ред. Л.Л.Касаткин.- М.:Академия,2011. - 784 с.
4. Исаева, З. Т., & Икбалжанова, С. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. Eurasian Journal of Academic Research, 4(3-1), 157-161.
5. Икболжонова, С., & Исаева, З. Т. (2025). ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(4), 174-178.
6. Ибрагимова, Э., & Исаева, З. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА В РАМКАХ СИНТАГМАТИКИ И ПАРАДИГМАТИКИ. Scientific journal of the Fergana State University, (5), 42-42.
7. Исаева, З. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 2), 151-154.
8. Дадаждонова, М. Х., & Исаева, З. Т. (2025). ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО МИРОВЫЕ СВЯЗИ ВАЖНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ. Global Science Review, 2(1), 289-294.